

Halima Ahmedova she'rlarida baxt obrazi

Polvonnazarova Bibixon Shuxratovna

UrDU Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Halima Ahmedovaning "Umid soyasi" she'riy to'plami tarkibiga kiritilgan she'rlarida tasvirlangan baxt obrazi tahlil qilinadi.*

Аннотация. *В данной статье анализируется образ счастья, изображенный в стихотворениях Халимы Ахмедовой, вошедших в поэтический сборник «Тень надежды».*

Abstract. *This article analyzes the image of happiness depicted in Halima Akhmedova's poems included in the poetry collection "Shadow of Hope".*

Kalit so'zlar : *badiiyat , ijod , ruhiyat , baxt obrazi , yurak obrazi , talqin.*

Ключевые слова: *искусство, творчество, духовность, образ счастья, образ сердца, интерпретация.*

Key words: *art, creativity, spirituality, the image of happiness, the image of the heart, interpretation.*

Inson! Tabiatning ajoyib mo'jizasi. Alloh yaratgan buyuk ne'mat. Bu nomga sodiq qolish – eng sharaflı burch. Odamzod! Dunyolarga teng qalb egasi. U har nega qodir, agar chin dildan istasa bas. U buyuk ishlarni amalga oshirmog'i uchun jinday mehr-u, ozgina ishonch kifoya. Biz shuni yaxshi anglab yetishimiz kerak-ki, inson tafakkurining yangilanishida, uning ongiga ma'lum bir g'oyani singdirishda hech qaysi soha adabiyotchilik quvvat va imkoniyatga ega emas ekan. Shu sababdan qalbm sandig'ining dur-u gavharlari bo'lgan so'zlarimni zamonaviy o'zbek she'riyatida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan atoqli ijodkor Halimaxonim Ahmedovaning takrorlanmas she'rlaridagi obrazlar tahliliga bag'ishlangan maqola yozishga shayladim . Shoir she'rlaridagi xilma-xil obrazlar ichidan baxt obrazi, ayniqsa, diqqatni torgulikdir.

Baxt so'ziga har kim turlicha ta'rif beradi . Kimdir baxtni boylikda deb bilsa, kimdir mansabda deb biladi, kimdir baxtni sog'likda deb bilsa, kimdir uni ota-ona ko'zidagi quvonchda, farzandlari yuzidagi tabassumda ko'radi, his qiladi. Ammo, Halima Ahmedova o'z she'rlarining birida baxt haqida shunday betakror misralarni bitadi:

“*Baxt*” so‘zini sekin aytaman,
Eshitib qolmasin deb, yurak.
Uyat so‘zni aytib qo‘yganday,
Yon-verimga qarab jonsarak.¹¹

Shoira “*baxt*” so‘zini shunchalik sekin aytmqchiki, hatto yuragiga ham eshittirgisi yo‘q. Ya’ni u baxtli ekanini hatto yuragi bilib qolishidan ham cho‘chigandek, nazarimda. Bu so‘zni aytganda, huddiki uyat so‘zni bilmasdan aytib qo‘ygandek, jonsarak holatda yon atrofiga qaraydi, odamlar eshitib qolishidan qo‘rqadi. Zero, kimdir eshitsa “*baxt*” ni undan olib qo‘yadigandek. Demak, shoira nazarida bir insonning baxtli ekanini hamma ham bilishi, ko‘rishi shart emas, chindan ham baxtga to‘la inson jimgina baxtli yashasa kifoyadek, fikri ojizimcha.

Yurak ham bolaga o‘xshaydi,
Holva so‘zin eshitib yig‘lagan.
Och qolmasin deya bechora,
Va‘da berdim unga bir lagan.¹²

She‘r boshida shoira “*baxt*” so‘zini yurakka bildirmaslik uchun sekin shivirlagan edi, ammo, bu shivirlashdan uni xafa qilib qo‘yishi mumkinligini anglagan holda unga ham talaygina baxtni va‘da etadi, nazarimda. Bu fikrni esa shoira ajoyib o‘xshatish tarzida bayon etgan . Ya’ni yurakni bolaga, holvani esa baxtga qiyos etadi. Bolakay holva degan so‘zni eshitib yig‘lab, agar undan yeya olmasa och qilgani kabi, yurak ham baxtdan sarmast bo‘lishga oshiqadi. Yurak ham bola kabi nozik va injiq demoqchidek, go‘yo, shoira. Bu misralardagi chiroyli va takrorlanmas tashbehlarni o‘z o‘rnida qo‘llagan va shu orqali o‘z maqsadiga yeta olgan ijodkor, shubhasiz, Halima Ahmedovadir .

O‘lar bo‘ldim , men sizga aytsam,
Bu hovliqma yurak dastidan.
Tinchir balki xarxashalari,

¹¹ Ahmedova H. Umid soyasi.-T: “Nihol”nashriyoti , Toshkent-2008.-B.25

¹² O‘sha asar-B.25

Vatan topsam yerning ostidan.¹³

Shoira endi o'zining ichki hislarini to'laligicha ifoda etishga o'tadi. Ya'ni yuraging hovliqishidan, xarxashalaridan "o'lar bo'lsam o'lib bo'ldim"¹⁴ deb nido etadi. Insonning aqli ko'pincha yuragi buyrug'idan chekinishga majbur, ya'ni yurak buyurganini bajaraverish ko'p hollarda ham to'g'ri kelavermasligi mumkin. Shu boisdan ham aql va yurak o'rtasida doimiy jang sodir bo'lishi shubhasiz. Fikri ojizimcha, bunday janglardan biroz charchagan qahramon yerning ostidan vatan topishga ham rozidek go'yo. Shoiraning bunday misralari har qanday tosh qalbni titratishga qodirligi bilan ham insonni o'ziga rom etadi.

Yashar edim, men ham chiroyli,

Qurg'ur ko'rsatmaganda kuchin.

Yurak faqat xalaqit berdi,

Mening *baxtli* yashashim uchun...¹⁵

Shoira bu misralari orqali aslida nima demoqchi? Nima uchun yurak o'z kuchin ko'rsatgani uchun chiroyli yashay olmayapti, ne sababdan yuragi baxtli yashashi uchun xalaqit beryapti? Buning boisi nedir? Nazarimda, boisi yurak ko'pincha o'z aytganidan qolmay, baxtni yo'lini to'sib qo'yishi mumkin. Baxt esa inson toleyiga kutilmaganda keladi. Yuqoridagi misralarni to'laligicha anglab yetish uchun, avvalo, she'rni o'qiyotgan inson aynan shu holatga tushib olmog'i lozimdek, nazarimda. Aks holda bu she'rning ma'no jilvasini va shoiraning ijodiy maqsadini anglamoq biroz dushvor ishdur. Bu haqida shoir Bahrom Ro'zimuhammad Halima Ahmedovaning "Umid soyasi" she'rlar to'plamiga yozgan so'zboshisida quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan: "Halimaning haqparastligi – boshqacha haqparastlik. Binobarin, so'fiyona she'rlarni chuqur his etmoq uchun holatga tushmoq joiz. Aksincha bo'lsa she'r ta'mini seza olmaysiz. Teran falsafa poetik tilde "jilvalanadi". Lekin poetik tilni bilish she'r ta'mini sezish yo'lida kamlik qiladi. Shuning uchun ham shuur osti qatlamlarini harakatga keltirib ishga kirishasiz".¹⁶

¹³ O'sha asar-B.25

¹⁴ O'sha asar-B.25

¹⁵ O'sha asar-B.25

¹⁶ Ahmedova Halima. She'rlar. (So'zboshi muallifi-Bahrom Ro'zimuhammad. 7-bet)

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki , Halima Ahmedova shunchaki yozmagan, u o‘z she‘rlariga qalb qo‘rini bag‘ishlagan. Yuqoridagi baxt va yurak jangi tasvirlangan she‘rini o‘qigan kishi bevosita ko‘ziga yosh oladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki bu holatga tushgan insongina she‘rning chuqur ma‘no kasb etishini tushuna oladi, nazarimda. Har qanday inson ham hayotda baxtni his qilib va his qildirib yashashga haqli. Shoiraning bu she‘ri orqali ana shu haqlilikni istab qo‘lga qalam olganligini sezishimiz mumkindir. Darhaqiqat, shoir xoh baxt haqida yozsin, xoh sog‘inch, barchasini chin yurakdan yozganligiga bevosita she‘rlarini o‘qish davomida amin bo‘lamiz .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Djumaniyazova N. Istiqlol davri o‘zbek lirikasida uslub va mahorat. – Urganch, 2019.
2. Jumaboyeva J. Odamiylik – ilm gavhari. – Toshkent: “Istiqlol”, 2021.
3. Nazarov B. Ijodning jon tomiri. – Toshkent: “Tafakkur tomchilari”, 2022.
4. Rahimjonov N. Mustaqillik davri o‘zbek she‘riyati. – Toshkent: “Fan”
5. Ahmedova H. Umid soyasi.-T: “Nihol” nashriyoti , Toshkent-2008.
6. Ahmedova Halima. She‘rlar.(So‘zboshi muallifi-Bahrom Ro‘zimuhammad.7-bet)